

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕМЬЯМ С ОСОБЫМ РЕБЕНКОМ

Садық Айжан Ержанқызы¹, Иса Айша Ержанқызы¹, Заманова Мадина
Сулейменовна²

¹Студент университета «Мирас», ²Магистр, преподаватель университета «Мирас»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17447202>

***Аннотация.** В статье рассматриваются ключевые понятия системной семейной психотерапии, такие как семейная система, коммуникационные паттерны, семейные роли, границы, треугольники и гомеостаз. Особое внимание уделяется применению этих концепций к семьям, воспитывающим ребенка с особыми потребностями. Анализируются типичные трудности, возникающие в таких семьях, включая эмоциональное напряжение, перераспределение ролей и изменения в иерархии. Подчеркивается важность системного подхода в психотерапевтической работе с семьей, направленного не только на поддержку родителей, но и на восстановление функционального взаимодействия между всеми членами системы. Приводятся практические примеры и рекомендации по вмешательству, направленные на укрепление устойчивости семьи и повышение качества семейных отношений в условиях хронического стресса.*

***Ключевые слова:** дети-инвалиды, дети с ОВЗ, эмоционально-волевое развитие ребенка с ОВЗ, эмоции, инклюзивное образование.*

Виды эмоций и чувств сложны и многогранны. Эмоции и чувства помогают человеку лучше осознавать то, что с ним происходит, сопереживать другому и оказывать поддержку, сотрудничать. Стенические эмоции, такие как радость, любовь, вдохновение, способны повышать жизнеспособность организма, дееспособность и прилив сил. Астенические чувства, возникающие при неудачах или сложностях, в конфликтных ситуациях, угнетают психику и занижают инициативность. Негативные эмоции могут значительно влиять на состояние и поведение личности, по при этом именно они помогают человеку мобилизоваться, проявлять активность, вступать в борьбу, отстаивать свои интересы[1]. Развитию эмоциональной сферы ребенка способствуют семья, детский сад, школа, весь социальный мир, который его окружает и ежедневно воздействует на него. О.О. Косякова отмечает следующие факторы эмоционального развития ребенка:

- тип высшей нервной деятельности;
- отношение взрослых к ребенку;
- стиль семейного воспитания;
- общение с ровесниками;
- появление новых видов занятий;
- расширение круга явлений, вызывающих эмоциональный отклик. Особенности развития эмоционально-волевой сферы у детей с ограниченными возможностями во

многим будут детерминированы индивидуальными аспектами социальной ситуации развития. Становление эмоциональной сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья идет значительно медленнее, чем у здоровых детей. Недостатки эмоциональной сферы у детей с ОВЗ дошкольного возраста выражаются в следующих моментах:

- ситуативность поведения;
- подвижность эмоциональных проявлений;
- отсутствие возможности реализовать возрастной потенциал в развитии эмоциональной сферы.

Эти особенности обусловлены специфичностью дефекта и незрелостью мозга ребенка. По мнению К.С. Лебединской, отклонения в развитии эмоциональной сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья наблюдаются намного чаще, чем у здоровых детей. Нарушения проявляются также в снижении возможности произвольной регуляции поведения, дети характеризуются повышенной возбудимостью, либо, напротив, заторможенностью[2].

Дети с повышенной возбудимостью отличаются импульсивностью. Они нередко вступают в конфликты, испытывают трудности в том, чтобы совладать со своими негативными чувствами, которые выражаются во вспышках гнева, агрессивных проявлениях. Истомясь, дети могут оказываться от выполнения продуктивных видов деятельности, игнорировать требования родителей или педагогов. Дети испытывают трудности в том, чтобы следовать нормам и правилам, что влечет трудности адаптации при поступлении в дошкольные образовательные учреждения. Другая категория детей, напротив, характеризуется ранимостью, чувствительностью[3]. У них наблюдается нетерпимость к тревожным событиям, большое количество страхов. Небольшой повод может спровоцировать эмоциональное возбуждение и неадекватную реакцию. Обществу сверстников такие дети предпочитают педагога, они с трудом переживают разлуку с близкими во время пребывания в детском саду. Часто бывают плаксивы и обидчивы несообразно ситуации, обращаются с жалобами на враждебное или несправедливое отношение к ним других детей.

В целом, особенности развития эмоциональной сферы у детей с ограниченными возможностями здоровья характеризуются трудностями, связанными с непониманием своих собственных чувств и эмоций, а также чувств окружающих, что отражается на коммуникациях и игровом взаимодействии со сверстниками. При этом именно игра является ведущей деятельностью, обеспечивающей развитие личности в дошкольном возрасте. У младших школьников с ограниченными возможностями здоровья отмечается инфантилизм, недоразвитие эмоциональной сферы, характеризующееся худшим по сравнению со сверстниками пониманием чужих и собственных эмоций. Успешно распознаются только конкретные эмоции, тогда как ровесникам уже доступен широкий диапазон эмоциональных переживаний, распознавание более сложных эмоциональных состояний. Отставание в развитии эмоций находит отражение в эмоциональной неустойчивости, лабильности, легкости смены настроений и контрастных проявлений эмоций. Существенное влияние на развитие ребёнка оказывает формирующееся у него отношение к собственной болезни, которое может приводить к переживанию чувства неполноценности, зависимости, беспомощности, ощущению ограниченности физических возможностей даже при отсутствии тяжёлых осложнений. Сниженная самооценка у ребёнка с ОВЗ приводит к сложностям в установлении и поддержании межличностных

контактов. Отмечается высокая конфликтность, тревожность, мнительность, сниженный фон настроения. Незрелость личности подростка с ОВЗ выражается в таких особенностях его эмоциональной сферы, как примитивность и недостаточная дифференцированность эмоциональных реакций, их амбивалентность, неадекватность ситуации. Зачастую эмоциональные реакции неадекватны внешним воздействиям, интенсивная аффективная реакция (например, буйная вспышка гнева) может обнаруживаться по самому незначительному поводу. Большинству подростков с ОВЗ свойственна повышенная утомляемость[4].

В следствие чего они становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом концентрируются на учебных задачах. Переживание неуспеха при выполнении заданий влечет за собой отказ от дальнейшего их выполнения. Для подростков с ОВЗ, у которых наблюдается повышенная возбудимость, характерны импульсивность и стремительная смена настроения, негативизм, упрямство. Подростки, которые в раннем возрасте отличались капризностью, слезливостью и раздражительностью, характеризуются вспыльчивостью, протестными реакциями, выражающимся в крике, плаче, разрушительных действиях. Эмоциональные расстройства у подростков во многих случаях сопряжены с неусидчивостью и суетливостью, вплоть до расторможенности. Повышенная раздражительность находит отражение в особенностях характера: злобности, враждебности, склонности к агрессивным и деструктивным действиям. Нередко подростки становятся зачинщиками ссор и драк со сверстниками, прибегают к угрозам и мстительности, проявляют жестокость. Наряду с активными реакциями могут наблюдаться и пассивные, когда подросток становится малоактивным, замыкается в себе, избегает межличностных контактов, стремится к уединению и одиночеству. При этом следует отметить, что даже при выраженных степенях слабоумия и недоразвитии эмоциональной сферы у подростков нередко сохранены «симпатические» эмоции: проявления сочувствия к конкретным лицам, способность к переживанию обиды, стыда. У подростков с ограниченными возможностями переживания, которыми формируются интерес и стремление к познавательной деятельности, не выражены или очень слабы, отсутствует борьба мотивов. Для них характерны недостаток интереса к окружающему миру, инициативы и самодостаточности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Долгова В.И., Гольева Г.Ю. Эмоциональная устойчивость личности: Монография – М.: Изд-во «Перо», 2014. – 173
2. Гайдукевич Е.А. Внутренняя картина дефекта в структуре самосознания подростков с детским церебральным параличом: автореф. дис. ... канд. психол. наук. – СПб., 2019. – 26 с.
3. Баженова О.В. Детская и подростковая релаксационная терапия: Практикум. – М.: Генезис, 2022. – 288
4. Васильченко А.Е. Особенности эмоционально-волевого развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и социум». 2018. №9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-emotsionalno-volevogo-razvitiyadoshkolnikov-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya> (дата обращения: 10.10.2023)